

CIÊNCIA AFROCENTRADA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: IMPACTO NA AUTOESTIMA DE DISCENTES

Lucineide Lima de Paulo – IFRJ (lucineide.paulo@ifrj.edu.br)
Izabella de Aquino Leandro – UFRJ (aquinoizabella@outlook.com)

E-mail para contato: lucineide.paulo@ifrj.edu.br
Agência Financiadora: Proppi-IFRJ

Eixo Temático: Formação de Professores
DOI: 10.5281/zenodo.7699243

RESUMO

A Lei 10.639/2003 determina o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira na rede regular de ensino. Entretanto, a inclusão dessa temática, quando tem sido realizada, é lenta e superficial. Entre as causas objetivas, há a falta de formação do docente. Como consequência, discentes ainda cursam toda a educação básica sob uma visão eurocêntrica da produção de conhecimento e de cultura. Esse fato leva a uma baixa da autoestima entre discentes negros – em especial, entre as alunas pretas –, com múltiplos reflexos em suas vidas. Assim, este trabalho pretende discutir a importância de uma formação de professores que lhes capacite ao cumprimento da lei 10.639, a fim de gerar um autoconceito positivo entre a população negra da escola. Para isso, são retomados trabalhos que abordam a formação de professores e o impacto de tais conteúdos sobre alunos e alunas. Verifica-se que o processo exige não apenas conscientização sobre como o racismo afeta alunos e alunas, mas também formação de qualidade nos cursos de licenciatura.

Palavras-chave: Lei 10.639/2003. Formação de Professores. Ciência afrocentrada.

1. INTRODUÇÃO

Em 2003, após intensa luta dos movimentos negros, foi promulgada a Lei 10.639, a qual dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" na rede regular de ensino. Apesar de quase vinte anos terem se passado desde então, sua implementação, de fato, não se fez.

A rede escolar ainda carrega um ensino eurocentrado, com ementas que remetem a uma tradição branca e excludente. As práticas escolares mantêm perspectivas racistas, tais como a abordagem estereotipada e alegórica das tradições, filosofias, histórias africanas ou como a tolerância ao crime de racismo, ali reduzido a mero *bullying*.

Tais escolhas tornam a escola um espaço de sofrimento para a população negra, que não só não se vê naquele ambiente, como o percebe excludente. Frequentando um tal espaço, não é surpresa que tais discentes não se sintam pertencentes ao mundo acadêmico, até mesmo não desenvolvendo amor pelo estudo – uma vez que ninguém como eles lhes é apresentado como cientista, por exemplo. Diariamente sendo exposto a conteúdos que não rememoram a fundamental relevância das ciências africanas, desde o passado até a atualidade, esse aluno pode ser levado a crer que não lhe cabe o projeto de vir a ser pensador ou cientista.

Dessa forma, a escolha das referências que balizarão a sequência didática, o recorte do conteúdo, a seleção das imagens que serão apresentadas à turma e quem é o professor ou professora que ministrará tal aula, tudo isso impactará profundamente alunas e alunos negros. Entre os efeitos possíveis, para a população negra, vale registrar o aumento de autoestima e uma mais positiva noção de pertencimento racial. Para alunos brancos, tal abordagem desmistifica estereótipos e incentiva um comportamento antirracista.

Para alcançar tais objetivos, faz-se mister uma formação adequada dos docentes, desde seu curso de licenciatura. Cada componente curricular, na graduação, deve trazer seu conteúdo de modo a construir um referencial de qualidade para o futuro professor e, também, favorecer uma consciência sobre como o racismo ainda é perpetuado pela escola.

2. DESENVOLVIMENTO

A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003 (BRASIL, 2003) obrigou o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Em 2008, a Lei 11.645 alterou esse texto para incluir a obrigatoriedade também do estudo da história e da cultura indígena.

Tais leis estimularam o debate sobre o racismo presente na escola e motivaram um maior número de publicações sobre a inclusão da real história africana nos conteúdos ministrados. Apesar de lento, ao longo dos anos esse processo gerou eventos científicos e livros cujo público alcançado foi grande. Contudo, não se pode declarar que, na educação básica brasileira, efetivamente se estudem as histórias dos países africanos, sua filosofia, ciência, arte etc. Da mesma forma, seria ingenuidade acreditar que a perspectiva do pouco que é abordado seja afrocentrada: ainda é comum observar escolas tentando implementar a lei tão somente por meio de eventos no Dia da Consciência Negra ou com menções restritas a heróis do passado escravagista brasileiro.

Xavier Filho (2021, p. 300), analisando livros didáticos e como a cultura africana e afro-brasileira ali aparece (de modo especial, as religiões de matrizes africanas), explica que professores, mais que alunos, recusam tal estudo. O autor explica que tal comportamento se dá por três possíveis razões: estranheza, desconhecimento ou discriminação. Entretanto, sejam quais forem as causas, as consequências são deletérias para a mesma população que sempre é preterida, em quaisquer espaços e momentos:

Toda essa ignorância com relação a essas culturas gera um ambiente propício para intolerância, proporcionando sofrimento aos praticantes e a todos aqueles/as que fazem parte da população negra, que tem o seu direito de pertença e identidade racial muitas vezes negado em função do racismo (Xavier Filho, 2021).

Livros didáticos de História, por exemplo, já apresentam algum acréscimo de conteúdo sobre o continente africano. Entretanto, vale ressaltar que uma abordagem afrocentrada não se resume a falar *também* dos negros, mas a lhe atribuir a primazia sobre vários aspectos científicos que de fato lhe cabem, ressaltando os conhecimentos acumulados por diferentes nações africanas, por exemplo. A arte das sociedades africanas não pode ser vista como menor, como primitiva. Por isso, não basta citá-la: é preciso não a reduzir nem sequer usar parâmetros eurocentrados para analisá-la.

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

Mendes e Pereira (2021) avaliaram a criação identitária dos negros em livros didáticos e observaram que, entre as obras analisadas,

Os livros compreendidos entre 1910 e 2003, mostraram que o estudante negro que teve esse material como orientação histórica do seu povo se deparou com a afirmação constante de que o seu lugar social já está determinado, uma vez que seus semelhantes foram retratados nesses livros somente como sujeitos escravizados, submissos e objetificados (*idem*, p. 342).

Entretanto, os pesquisadores declaram que, mesmo as obras mais recentes já incluindo em suas páginas a resistência dos escravizados frente ao sistema escravocrata, ainda há lacunas quanto às questões culturais afro-brasileiras.

Portanto, é imprescindível que os docentes sejam capazes de, criticamente, apresentar o material aos seus alunos – possivelmente até suprimindo suas lacunas. O livro didático está presente em muitas escolas e é a base de trabalho do professor. Com alguma frequência, não é ele quem escolhe os títulos que serão adotados. Assim, caberá ao docente manobrar seus textos da forma mais adequada possível, o que implica proceder a recortes e a alertar seus alunos quanto às perspectivas racistas que talvez ainda estejam sendo adotadas naquele material.

Para isso, contudo, a formação docente precisa fornecer ferramentas que tornem o professor capaz de intervenção dessa monta. Nesse caso, parte-se do pressuposto de que o professor não conserva atitudes racistas; de que apenas lhe falta preparo teórico para tratar de tais temas.

Porém, não se deve esquecer de que o racismo é estrutural e está na escola também. Cabe à escola questioná-lo e não permitir que o ambiente de aprendizagem se configure como um mantenedor desse crime.

O racismo na escola se apresenta em diversas instâncias e circunstâncias. Desde a distribuição dos funcionários negros entre as diferentes funções (gestão, docência, limpeza) até a constituição das turmas (predominantemente brancos ou não-brancos). Vejam-se exemplos: em instituições de ensino médio com cursos técnicos, quais cursos concentram brancos e quais concentram não-brancos? Em instituições com cursos regulares ofertados no turno do dia e no da noite, qual público estuda mais no noturno? Nas salas de aula, há distribuição dos alunos pelo espaço interno (alguns específicos, sempre ao fundo; já outros, mais perto do quadro)?

Tal configuração de racismo revela uma segregação que ultrapassa a injúria racial individualizada. Um racismo que segrega todo um grupo, toda uma população, que a faz

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

se sentir menor e desqualificada, que a rotula como desinteressada ou desrespeitosa (por não considerar nuances próprias da sua formação prévia ou familiar): tal racismo é maior do que o que pode ser ensinado num livro didático.

Almeida (2021) defende que todo racismo é estrutural. Para o autor, “as expressões do racismo no cotidiano, seja nas relações interpessoais, seja na dinâmica das instituições, são manifestações de algo mais profundo, que se desenvolve nas entranhas políticas e econômicas da sociedade” (*idem*, p. 21).

Assim, retomando Almeida (2021, p. 48), é imprescindível assimilar que

Sem nada fazer, toda instituição irá se tornar uma correia de transmissão de privilégios e violências racistas e sexistas. De tal modo que, se o racismo é inerente à ordem social, a única forma de uma instituição combatê-lo é por meio da implementação de práticas antirracistas efetivas.

Rodrigues (2021) acredita que a implementação das leis aqui citadas levou a uma mudança gradativa das práticas docentes. A autora observa, portanto, ser possível a descolonização dos currículos (mesmo que apenas a longo prazo). Porém, ela ressalva que

cabará às IES [Instituições de Ensino Superior] e Escolas o esforço pela implementação da mesma, onde lhe é de direito. Todavia, ao perceber que essas mudanças tendem a acontecer de maneira pessoalizada e autônoma, sem a participação efetiva da IES [...], é possível considerar que há uma lacuna na formação dessas/es docentes no que tange o tema Brasil-África ou relações étnico-raciais (RODRIGUES, 2021, p. 209).

É indiscutível, portanto, que a instituição escolar ainda reflete o racismo da sociedade. Isso se dá, por exemplo, na manutenção de uma perspectiva eurocêntrica quando do estudo da História e da Literatura, ou das Ciências chamadas Exatas. A leitura do processo histórico frequentemente se dá tendo como referenciais as tradições brancas. A arte africana, quando experimentada (e analisada), passa pelo crivo de um modelo europeu de criação. As invenções, descobertas, produções africanas (recentes ou antigas) são desconsideradas ou, antes, atribuídas a outros povos. A cultura e a religião são lidas de forma estereotipada e reduzidas a artesanato, mitologia ou superstição.

O conhecimento transmitido pela escola a crianças e jovens, em seus muitos anos de ensino, é marcado pela tradição eurocêntrica. A perspectiva do aprendizado, a organização dos ciclos, o recorte do conteúdo, o tratamento dispensado aos aprendizes: nada disso reflete o modo de viver de povos africanos, entre os quais há tradições que primam pela colaboração, pelo aprendizado contextualizado e coletivo.

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

Quando a escola opta por tolerar o racismo, por vezes chamando-o de *bullying*, reforça o racismo entre seus alunos. Com potencial para transformação, a escola se omite e faz perpetuar exclusões.

A injúria racial é classificada como crime contra a honra, cuja pena é descrita no artigo 140 do Código Penal (BRASIL, 1940): “Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia (...)”, a pena é de reclusão de um a três anos e multa. Para esse crime, cabe fiança – diferentemente do crime de racismo, para o qual a pena é a mesma, mas não se aceita fiança e nem é imprescritível. Apesar dessa distinção oficialmente marcada em leis, um e outro crimes são semelhantes e, portanto, precisam ser tratados de forma equiparada, conforme entendeu Supremo Tribunal Federal em 28 de outubro de 2021 (RICHTER, 2021).

Por isso, o racismo na escola não deve ser considerado mais leve ou mais tolerável, sendo minimizado como brincadeira ou imaturidade juvenil. Para combater o racismo, é imprescindível que se assimile tal verdade: o racismo na escola é pernicioso tanto quanto fora dela.

O racismo é deletério em qualquer espaço, mas entre jovens em formação pode causar um efeito ainda mais negativo a longo prazo. Estudar em um espaço no qual não se vê representado – ou, o que não é raro, no qual se vê excluído – possivelmente gera desânimo, desalento ao estudar e falta de pertencimento àquele espaço.

Leandro (2022), investigando a trajetória escolar de discentes pretas do ensino médio e técnico de uma escola pública federal no Rio de Janeiro, defende ser necessário um trabalho eficiente que traga, para a escola, real representatividade negra. Em sua pesquisa, obteve relatos de alunas pretas, as quais afirmaram não ter tido aulas sobre História Africana ou Cultura Afro-brasileira. Sobre isso, a autora destacou “os impactos negativos da disposição desse tipo de caminho educacional na autoestima de alunos e alunas negras, os quais, frequentemente, se veem sem história, sem capacidade, sem beleza, sem perspectivas variadas para o futuro” (LEANDRO, 2022, p. 60).

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

Nesse recorte (*gênero feminino e cor preta*), a autora verificou que o impacto da ausência de imagens de cientistas negras durante o percurso escolar chegava a influenciar a escolha por carreiras futuras. Os traços *masculino e branco* parecem constituir um imaginário sobre a quem são destinados “por direito” certos espaços:

Historicamente, a imposição do padrão europeu e consequente associação ao correto, bonito, racional, superior se iniciou e firmou um percurso de inferiorização da pessoa negra, bem como a apropriação de seus feitos e produções – junto ao apagamento de sua imagem e seu nome (LEANDRO, 2022, p. 17).

Por isso, é urgente uma alteração profunda na dinâmica escolar. Jovens negros e negras estão permanentemente sofrendo segregação e isso afeta intensamente sua experiência escolar e sua projeção futura no mundo. Se, externamente ao espaço escolar, a denúncia e o processo contra casos de racismo são o possível, à instituição educativa cabe ainda o papel de formar e estimular a conscientização acerca da diversidade racial.

Por um lado, não deveria ser esforço incluir nos currículos escolares um conteúdo mais abrangente, que respeitasse diferentes povos e suas culturas, ciências, tradições. De fato, ampliar as fontes de conhecimento traria benefícios a todos, pelo caráter de enriquecimento cultural – o que, por sua vez, poderia implicar menos discriminação.

Por outro lado, inserir efetivamente a história e a cultura africana e afro-brasileira nas ementas dos cursos da educação básica favorecerá à população negra uma compreensão melhor da sua origem, um aumento do seu autoconceito, de sua autoestima. O referencial que guarda de si próprio, da família, da comunidade passará por novo filtro, qual seja, o do pertencimento racial.

Por isso é tão urgente que, de fato, se implemente a Lei 10.639/2003. As aulas precisam ser elaboradas e ministradas também com uma perspectiva afrocentrada. Não apenas conteúdos devem ser incluídos no cotidiano das diferentes disciplinas, mas também toda a abordagem das matérias deve ser conduzida de forma a se respeitar a diversidade.

A lei referida acima não restringe de quais componentes curriculares tais assuntos devem fazer parte. Na verdade, está explícito que “os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de *todo o currículo escolar*” (BRASIL, 2003 - grifo nosso). Logo, é necessário que todos os docentes estejam preparados para incluir tais temáticas em suas aulas.

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

Entretanto, vive-se um cenário educacional falho: como não houve ensino desses temas quando cursou Licenciatura, o docente não se sente preparado para incluí-los em suas aulas. Como ele não prepara aulas com tais conteúdos, o aluno negro permanece sem acesso à sua história e cultura. Além disso, a obrigatoriedade de tal ensino não está explícita para os cursos de graduação e, por isso, as licenciaturas permanecem sem formar professores para incluir tais temas em suas aulas. E os alunos viverão um novo ciclo de professores sem a formação esperada.

Desse ciclo vicioso, só saem os docentes que se propõem a estudar por iniciativa própria, seja em cursos de pós-graduação, seja em cursos de extensão e leituras particulares. Contudo, essa boa intenção depende de disponibilidade de tempo e, às vezes, recursos financeiros. Assim, o processo de atualização do docente não se efetiva e as aulas permanecem eurocentradas.

Portanto, é urgente que os cursos de licenciatura incluam em suas ementas, isto é, de forma obrigatória (não numa disciplina optativa), conteúdos e referências que permitam, aos licenciandos, iniciar as leituras pertinentes à temática étnico-racial. Além disso, não basta incluir na ementa ou no Projeto Político Pedagógico: é necessário garantir que os docentes incluirão em suas aulas tais abordagens e temáticas. Não deve apenas constar nos documentos legais a previsão de que se farão estudos étnicos, de que as abordagens são decoloniais ou que se estimula o respeito à diversidade: é preciso efetivamente abordar os conteúdos sob uma perspectiva afrocentrada.

Silva, Costa e Pinheiro (2021), em trabalho que investiga a educação para as relações étnico-raciais em cursos de Licenciatura em Química do estado do Ceará, destacam que

Dentre os cursos que englobam os estudos étnico-raciais em seus currículos, identificamos que ainda são tratados de forma periférica nas ementas e conteúdos programáticos das disciplinas, sendo contemplados apenas nas disciplinas da área de ciências humanas. Ainda que essa ação represente um importante avanço para a promoção de uma formação docente antirracista, é preciso continuar insistindo numa inserção maior da temática nos componentes curriculares específicos da Química, considerando as contribuições, conhecimentos e feitos das populações africana, afro-brasileira e indígena nesta área (*idem*, 2021).

Os autores concluem ser necessário uma inserção mais efetiva nos componentes específicos do curso de Química: expanda-se tal percepção para todos os cursos de licenciatura.

Todos os futuros professores precisam ter formação sobre o conteúdo a ser trabalhado nas aulas que ministrarão, incluindo-se as abordagens mais apropriadas a tais conteúdos. Esses requisitos se ajustam aos conhecimentos que, tradicionalmente, já estão presentes no Plano de Curso das escolas onde darão aula. Contudo, é preciso ampliar a bagagem teórica desses profissionais, fazendo com que aprendam sobre conhecimentos de origem africana e afro-brasileira. Assim, haverá efetivamente implementação da Lei 10.639, não só por haver transmissão de informações históricas, culturais, artísticas ou científicas, mas porque o tratamento dos temas virá a ser afrocentrado.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensar o racismo na escola não se resume a punir injúrias. É preciso considerar verdadeiramente o quanto a tolerância a esse crime determina a vida – por vezes, a morte – de pessoas. Talvez alguns ainda não estejam conscientes de como a sociedade segrega, exclui, limita a população negra. Por isso, é preciso que a educação antirracista seja efetiva e permanente.

Superficialmente, pode-se pensar que a inclusão da temática “História e Cultura Africana e Afro-brasileira” nas redes de ensino tenha mero cumprimento legal, ou que é apenas um gesto para ampliar o conhecimento dos alunos. Contudo, os servidores da educação, em especial docentes e gestores, devem estar atentos ao real efeito desse aprendizado entre discentes: uma percepção mais positiva de si, quando negros, e uma atitude menos racista, quando brancos.

Dessa forma, não se deve esperar apenas que haja iniciativa do docente para que aprenda o tema que precisa ensinar. É dever do Estado fazer com que a lei se cumpra – e, para isso, uma alternativa é atuar sobre as ementas dos cursos de Licenciatura. Para além de um comportamento pessoal antirracista, é preciso que o docente aprenda quais conteúdos deve ministrar e sob qual perspectiva.

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Silvio Luiz de. **Racismo Estrutural**. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora Jandaíra, 2021.

BRASIL. **Código Penal**. Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de Dezembro de 1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm. Acesso em: 21 nov. 2022.

BRASIL. **Lei nº. 10.639**, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Brasília, 2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/10.639.htm. Acesso em: 21 nov. 2022.

LEANDRO, Izabella de Aquino. **A Trajetória Escolar de Discentes Pretas do Ensino Médio e Técnico no IFRJ-CDuC: Representatividade, Perspectiva e Acolhimento Escolar**. 2022. 99 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ifrj.edu.br/xmlui/handle/20.500.12083/361>. Acesso em: 21 nov. 2022.

MENDES, Mírian Lúcia Brandão; PEREIRA, Jean Carlos Rocha. A Representação do Negro nos Manuais Didáticos de História e sua Produção Identitária. **Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros - ABPN**. V. 13, nº 37. P. 329-343. Jun.-Ago. 2021. Disponível em: <https://abpnrevista.org.br/index.php/site/article/view/1174/1190>. Acesso em: 21 nov. 2022.

RICHTER, André. STF decide que crime de injúria racial não prescreve. **Agência Brasil**. Brasília, 28 out. 2021. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2021-10/stf-decide-que-crime-de-injuria-racial-nao-prescreve>. Acesso em: 21 nov. 2022.

RODRIGUES, Marília Renata Félix. Ensinar Brasil - África: Reflexões Sobre Formação Docente para a Lei 10.639/03 na Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco. **Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros - ABPN**. V. 13, nº 38. P. 199-211. 2021. Disponível em: <https://abpnrevista.org.br/index.php/site/article/view/1283/1232>. Acesso em: 21 nov. 2022.

SILVA, Wanderson Diogo Andrade da; COSTA, Elisângela André da Silva; PINHEIRO, Bárbara Carine Soares. Educação para relações étnico-raciais na constituição curricular da Licenciatura em Química no Ceará: que cor tem a formação de professores(as)? **Revista Cocar**. v. 15 n. 33. 2021. Disponível em: <http://177.70.35.171/index.php/cocar/article/view/4715>. Acesso em: 21 nov. 2022.

XAVIER Filho, José Luiz. Precisamos Falar sobre História e Cultura Afro-Brasileira: Um Olhar Crítico sobre o Livro Didático. **Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros - ABPN**. V. 13, nº 38. P. 287-302. 2021. Disponível em: <https://abpnrevista.org.br/index.php/site/article/view/1122/1235>. Acesso em: 21 nov. 2022.